

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,

М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,

Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,

С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,

З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),

К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,

Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,

Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э.
Усовершенствование подходов к профилактике гипертонической болезни на уровне первичного звена здравоохранения

Teshaev O.P., Ruziev U.S.

Результаты различных вариантов лапароскопической рукавной резекции желудка у больных с морбидным ожирением в аспекте частоты осложнений и качества результатов

Tukhtaeva M.M.

Янги туғилган чақалоқлар пневмониясида витамин Днинг ўрни, аҳамияти ва юқори интенсив лазер терапиясига таъсири

Umedov X.A.

Жигар ва талокнинг ёпиқ шикастланишларни ташхислаш ва даволашда замонавий усуллар

Usarov Sh.N.

Чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик давоси натижаларини баҳолаш

Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F., Khudoiberdieva F.F.

Қандли диабет 2 тури билан оғриган беморларда сурункали синуситнинг биоморфологик хусусиятлари

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

Тизза бўғими ички тузилмаларининг шикастланишини реабилитация қилишда ултратовуш текшириш усуллари аҳамияти

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишлари оқибатида дистал синдесмоз узилишида замонавийлаштирилган суяк ичи остеосинтезини бажаришдан кейинги даволаш натижалари

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Современные технологии в хирургическом лечении холангита доброкачественного генеза: клиническая эффективность и пути оптимизации

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Тактико-технические подходы в лечении вентральных грыж

Egamberdiev A.A.

Преимущества лапароскопической герниопластики в лечении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Сигмоидал коллопоэздан кейинги даврда вагинал микробиота таркибини қиёсий таҳлили

151

Suleymanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E.
Improving approaches to hypertension prevention at the primary healthcare level

155

Teshaev O.R., Ruziev U.S.

Results of various variants of laparoscopic sleeve gastric resection in patients with morbid obesity in terms of complication rate and quality of results

161

Tukhtaeva M.M.

The role, significance, and effect of vitamin D on high-intensity laser therapy in neonatal pneumonia

166

Umedov Kh.A.

Modern methods of diagnosis and treatment of closed injury in liver and spleen

171

Usarov Sh.N.

Evaluation of surgical treatment results in patients with inguinal hernias

174

Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F., Khudoiberdieva F.F.

Biomorphological features of chronic sinusitis in patients with type 2 diabetes mellitus

178

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

The significance of ultrasound examination methods in the rehabilitation of internal structural injuries of the knee joint

182

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Results of treatment after modernized intraosseous osteosynthesis for rupture of the distal syndesmosis as a result of injury to the ankle joint

186

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Modern technologies in surgical treatment of benign cholangitis: clinical efficacy and ways of optimization

192

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Tactical and technical approaches in the treatment of ventral hernias

198

Egamberdiev A.A.

Advantages of laparoscopic hernioplasty in the treatment of hiatal hernia

202

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Comparative analysis of the composition of the vaginal microbiota in the period after sigmoid colpopoiesis

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Особенности строения легких в критические периоды постнатального онтогенеза после воздействия физическим фактором в эмбриогенезе

205

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Features of the structure of the lung during critical periods of postnatal ontogenesis after exposure to a physical factor in embryogenesis

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Елка суягида ривожланган сохта бўғимнинг патоморфологик жиҳатлари

208

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Pathomorphology of a false joint developed in the humerus

Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A., Sadykov R.A., Mardonov J.N.

Сравнительная морфологическая и морфометрическая оценка плевральных сращений при использовании талька и полипропилена

211

Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A., Sadykov R.A., Mardonov J.N.

Comparative morphological and morphometric assessment of pleural adhesions using talc and polypropylene

Mamataliyev A.P.

Каламушларда жигардан ташқи ўт йўллари гистологик тузилиши

220

Mamataliyev A.R.

Histological structure of the extrahepatic bile duct in rats

Жуманов Зиядулла Эшмаматович, Маннонов Анвар Абдувакил ўғли
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА, РАЗВИВШЕГОСЯ В ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Жуманов Зиядулла Эшмаматович, Маннонов Анвар Абдувакил угли
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

PATHOMORPHOLOGY OF A FALSE JOINT DEVELOPED IN THE HUMERUS

Jumanov Ziyadulla Eshmatovich, Mannonov Anvar Abduvakil ugli
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: omadlikun@mail.ru

Резюме. Елка суягининг сохта бўғими туфайли жарроҳлик амалиёти туфайли олиб ташланган турли ёшдаги 24 нафар бемордан олинган жарроҳлик материаллари патоморфологик текширувдан ўтказилган. Аниқланганки, сохта бўғимларнинг ривожланиши жараёнида беморларнинг ёши ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, елка бўғимидаги регенератив жараёнларнинг бузилиши кўпроқ кексаларда кузатилади. Ёшларда ва ўрта ёшлиларда сохта бўғимнинг репаратив регенерациясини жадаллаштирилиши унинг дефектини йўқолишига олиб келиши имконияти юқори ҳисобланади. Шунингдек, сохта бўғим соҳасида жойлашган фиброз тўқима таркибидаги фибробластларнинг камлиги уларнинг репаратив регенерациянинг тўлиқ ривожланишининг бузилишига олиб келиши алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: елка суяги, сохта бўғим, гиалинли тоғай, фиброз тўқима, оссификация..

Abstract. Surgical materials from 24 patients of different ages who underwent surgery for a false joint of the humerus were subjected to pathomorphological examination. It was found that the age of the patients also plays a special role in the development of false joints, and impaired regenerative processes in the shoulder joint are more often observed in the elderly. In young and middle-aged people, the acceleration of reparative regeneration of the false joint is more likely to lead to the disappearance of its defect. It was also noted that the lack of fibroblasts in the fibrous tissue located in the false joint area leads to impaired full development of their reparative regeneration.

Keywords: humerus, false joint, hyaline cartilage, fibrous tissue, ossification.

Скелет суяклари синиши ичида елка суягининг синиши 5-8% ни ташкил қилади [5,11]. Уларнинг кўшилмаслиги 5,5-8,7% ҳолларда интрамедуляр остеосинтез билан содир бўлади, 3-5,6% да интрамедулар остеосинтез билан блокланади ва даволашда сезиларли қийинчиликларга олиб келиши мумкин [14]. Сохта бўғимнинг шаклланиши билан операциянинг муваффақиятсиз натижаси такрорий аралашувни муқаррар қилади [11,13]. Кўпинча, такрорий операция тактикаси илгари ўрнатилган имплантни олиб ташлашдан иборат; қайта кўприк остеосинтези, кўпинча ёнбош суяги чўккисидан олинган пайванд билан думғаза суягининг пластинка аутопластикаси [5]. Такрорий жарроҳлик аралашувлар билан муваффақият 70 дан 92% гача [6,7,9]. Суякни пайванд қилиш шимгичли отологик суяк ҳисобланади суяк синтезига эришишда муҳим омил такрорий операциялар учун кўпчилик муаллифлар томонидан ички фиксация учун тавсия этилади. Бирок, фойдаланиш ҳар доим ҳам ўсишга олиб келмайди [8,10,12,15].

Тадқиқотнинг мақсади: Елка суягида ривожланган сохта бўғимнинг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиалида елка суягининг сохта бўғими туфайли жарроҳлик амалиёти туфайли олиб ташланган турли ёшдаги 24 нафар бемордан олинган жарроҳлик материаллари, Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси патологик анатомия бўлимида макроскопик, микроскопик текширув, суяк тўқимаси 10 % азот кислотасида декальцинация қилинди ва улардан парафинли блоklar тайёрланди. Бўлакчалардан тайёрланган гистологик қирқмалар гематоксилин-эозинда бўялган.

Натижалар ва муҳокамалар: Елка суяги сохта бўғими ривожланган ёшлар гуруҳида микроскоп остида кўрув майдонида суяк тўқимасининг ораликларида фиброз тўқиманинг камлиги ва тоғай тўқимасини яхши ривожланганлиги кузатилади.

Расм 1. Елка суяги сохта бўғим соҳасидаги хондробластларнинг пролиферацияси. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Расм 2. Елка суяги сохта бўғим соҳасидаги тоғай хужайралари (Хондроцитлар). Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Расм 3. Оссификация соҳасида коллаген толаларнинг жойлашуви. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10

Жумладан, сохта бўғим соҳасида ҳосил бўлган гиалинли тоғайнинг таркибида хондробластларнинг кўплиги қайд этилади (1-расм). Энхондрал оссификация соҳасида коллаген толаларнинг ўчоқлари аниқланади.

Кам миқдорда ғоваксимон суякнинг шаклланиши кузатилади. Сохта бўғим соҳасида кўрув майдонида тоғай тўқимаси эгаллаган майдон ҳамми кўпрокни, суяк тўқимаси эгаллаган майдон камроқни ташкил этиб, уларнинг оралиқларида фиброз тўқима ва бўшлықчалар сони кўплиги кўзга ташланади. Ўрта ёшлилар гуруҳида суяк тўқимасининг оралиқларида коллаген толаларнинг эгаллаб турган майдони кўпроқ эканлиги, гиалинли тоғай қопламасининг таркибида хондробластларга нисбатан хондроцитларнинг кўплаб жойлашганлиги ҳамда кам сонли остеобластлар ва кўп сонли остеокластлар борлиги аниқланади (2-расм).

Кекса ёшлиларда ҳосил бўлган сохта бўғим юзасидан гиалинли тоғай тўқимаси асосан хондроцитларлардан ташкил топган бўлиб, кўрув майдонининг катта қисмида фиброз тўқима толалари аниқланади. Энхондрал оссификация соҳасида асосан коллаген толаларнинг диффуз ҳолатда жойлашганлиги қайд этилади (3-расм).

Елка суягининг диафиз синиклари скелет синикларининг 13,5% гача ва узун суяк жароҳатларининг 17% гача учрайди, уларнинг 60% гача диафизнинг ўрта учдан бирида локализация қилинади. Шикастланишнинг енг кенг тарқалган тури кам энергияли шикастланиш бўлиб, у кекса беморларда учрайди ва бу ёшдаги аёлларга хос бўлган остеопороз билан бирлаштирилади [1,2,3,4]. Кекса

ёшлиларда оссификация соҳасида коллаген толаларнинг пайдо бўлиши жадал кечади. Ёшларда эса бу ўзгаришлар суст намоён бўлади.

Хулоса: Шундай қилиб, сохта бўғимларнинг ривожланиш жараёнида беморларнинг ёши ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, елка бўғимидаги регенератив жараёнларнинг бузилиши кўпроқ кексаларда кузатилади. Ёшларда ва ўрта ёшлиларда сохта бўғимнинг репаратив регенерациясини жадаллаштирилиши унинг дефектини йўқолишига олиб келиш имконияти юқори ҳисобланади. Шунинг учун елка суяги сохта бўғимини даволаш ишларида беморларнинг ёши ҳам алоҳида эътиборга олинishi лозим.

Адабиётлар:

1. Беленький И.Г. // Оперативное лечение переломов диафиза плечевой кости. Современный взгляд на проблемы и пути их решения / И.Г. Беленький, Б.А. Майоров, С.Х. Ли // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 10. — С. 1849-1857.
2. Головчак Б.Я. // Клинико-морфологическая характеристика свободных васкуляризированных трубчатых костных трансплантатов: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Б.Я. Головчак — М., 1993. — 23 с.
3. Ткаченко А.Н. // Частота и структура осложнений при лечении переломов длинных костей конечностей (Обзор литературы) / А.Н. Ткаченко, Э. Уль Хақ, А.В. Алказ, М.М. Ранков, А.А. Хромов, Е.М. Фадеев [и др.] // Кафедра травматологии и ортопедии. — 2017. — Т. 29. — № 3. — С. 87-94.
4. Ямковой А.Д. // Лечение диафизарных переломов плечевой кости интрамедуллярной системой Fixion: «Медицина чрезвычайных ситуаций. Современные технологии в травматологии и ортопедии»/А.Д. Ямковой, В.И. Зоря // Кафедра травматологии и ортопедии. — 2016. — С. 65-67.
5. Adelaar R.S., Soucacos P.N., Urbaniak J.R. Autologous cortical bone grafts with microsurgical anastomosis of periosteal vessels // Surg. Forum. 1974. Vol. 25, No 0. P. 487-489.
6. Atrophic ununited diaphyseal fractures of the humerus with a bony defect: treatment by waveplate osteosynthesis / D. Ring, J.B. Jupiter, J. Quintero, R.A. Sanders, R.K. Marti // J. Bone Joint Surg. Br. 2000. Vol. 82, No 6. P. 867-871.
7. Dapunt U. // Are atrophic long-bone nonunions associated with low-grade infections? / U. Dapunt, O. Spranger, S. Gantz [et al.] // Ther. Clin. Risk Manag. — 2015. — Vol. 11. — P. 1843-52.

8. Free vascularized medial femoral condyle autograft for challenging upper extremity nonunions / D.B. Jones Jr., P.C. Rhee, A.T. Bishop, A.Y. Shin // *Hand Clin.* 2012. Vol. 28, No 4. P. 493-501. DOI: 10.1016/j.hcl.2012.08.005
9. Gaybullaev E. A., Rizaev J. A., Abdullaev B. S. Clinical and Instrumental Evaluation of the Effectiveness of Surgical Treatment of Chronic Generalized Periodontitis Using RANK-RANKL-OPG Biomarkers // *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology.* – 2020. – Т. 14. – №. 4.
10. Haidukewych G.J., Sperling J.W. Results of treatment of infected humeral nonunions: the Mayo Clinic experience // *Clin. Orthop. Relat. Res.* 2003. No 414. P. 25-30. DOI: 10.1097/01.bl.0000084399.53464.4e
11. Kenan M.A. // Diaphyseal Fracture-Nonunion of Forearm Bone Treated by Compression Plating Aided with Autologous Bone Grafting — A Study Outcome / M.A. Kenan, H.R. Habib // *J. Orthop. Clin. Stu. Adv. Res.* — 2018. — Vol. 2, N 1. — P. 1-3.
12. King A.R., Moran S.L., Steinmann S.P. Humeral Nonunion // *Hand Clin.* 2007. Vol. 23, No 4. P. 449-456. DOI: 10.1016/j.hcl.2007.09.003
13. Operative management of humeral nonunions. Factors that influence the outcome / A. Koutalos, S. Varitimidis, Z. Dailiana, K. Bargiotas, A. Koutsogiannis, K.N. Malizos // *Acta Orthop. Belg.* 2015. Vol. 81, No 3. P. 501-510.
14. Rizaev J. A., Khazratov A. I., Iordanishvili A. K. Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis // *Russian Journal of Dentistry.* – 2021. – Т. 25. – №. 3. – С. 225-231.
15. Rizaev J. A., Imamov O. S., Toxtayev G. S. Clinical and histological characterization of oral pemphigus lesions in patients // *Central Asian Journal of Medicine.* – 2025. – №. 2. – С. 99-105.
16. Tulyaganov N. A., Rizaev J. A., Agzamova S. S. Clinical Experience in Complex Treatment of Patients With Fractures of the Zygonorbital Complex // *International Journal of Integrative and Modern Medicine.* – 2024. – Т. 2. – №. 12. – С. 358-366.
17. Recalcitrant nonunion of the distal humerus: treatment with free vascularized bone grafting / P.K. Beredjiklian, R.N. Hotchkiss, E.A. Athanasian, M.L. Ramsey, M.A. Katz // *Clin. Orthop. Relat. Res.* 2005. No 435. P. 134-139.
18. Vascularised bone grafts for the management of nonunion / P.N. Soucacos, Z. Dailiana, A.E. Beris, E.O. Johnson // *Injury.* 2006. Vol. 37, No Suppl. 1. P. S41-50.
19. Zafra M., Uceda P., Carpintero R. Reconstruction of massive bone loss in the elbow using vascularized fibular transfer: a case report // *J. Shoulder Elbow Surg.* 2015. Vol. 24, No 5. P. e144-147.

**ПАТОМОРФОЛОГИЯ ЛОЖНОГО СУСТАВА,
РАЗВИВШЕГОСЯ В ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ**

Жуманов З.Э., Маннонов А.А.

Резюме. Патоморфологическому исследованию подвергнут операционный материал от 24 пациентов разного возраста, перенесших операцию по поводу ложного плечевого сустава. Установлено, что в развитии псевдоартроза значительную роль играет возраст больных, а нарушение регенераторных процессов в плечевом суставе чаще встречается у лиц пожилого возраста. У лиц молодого и среднего возраста ускорение репаративной регенерации ложного сустава с высокой вероятностью может привести к исчезновению его дефекта. Следует также отметить, что недостаток фибробластов в фиброзной ткани, расположенной в области псевдосустава, приводит к нарушению полноценного развития репаративной регенерации.

Ключевые слова: плечевая кость, псевдосустав, гиалиновый хрящ, фиброзная ткань, оссификация.